

Manifestations rhumatologiques de la COVID-19

Rheumatologic manifestations of COVID-19

Z. EL OUALI*, K. NASSAR, S. JANANI

Service de Rhumatologie, CHU Ibn Rochd, Casablanca — Maroc

dr.elouali.zakaria@gmail.com

RÉSUMÉ

L'épidémie actuelle de COVID-19, causée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2), est caractérisée par des signes cliniques tels que la pneumonie interstitielle, la fatigue, les céphalées, est les myalgies. L'arthralgie est également un des symptômes qui surviennent chez les patients atteints de COVID-19, et se rencontre dans près de 15% des cas. Cependant, les données concernant les manifestations articulaires inflammatoires telles que l'arthrite sont rares, et uniquement rapportées sous forme de cas sporadiques. Deux formes cliniques ont été décrites à ce jour dans le cadre de la pandémie de COVID-19 : l'arthrite virale, et l'arthrite réactionnelle.

Mots-clés : *COVID-19 ; Arthrite ; Arthrite virale ; Arthrite réactionnelle ; Manifestations rhumatologiques*

SUMMARY

The current outbreak of COVID-19, caused by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), is characterized by clinical signs such as interstitial pneumonia, fatigue, headache, and myalgia. Arthralgia is also one of the symptoms that occurs in patients with COVID-19, and is encountered in almost 15% of cases. However, data regarding inflammatory joint manifestations such as

arthritis are rare, and only reported as sporadic cases. Two clinical forms have been described to date in the context of the COVID-19 pandemic: viral arthritis, and reactive arthritis.

Keywords: *COVID-19 ; Arthritis ; Viral arthritis ; Reactive arthritis ; Rheumatologic manifestations*

INTRODUCTION

L'épidémie actuelle de COVID-19, causée par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2), est caractérisée par des signes cliniques tels que la pneumonie interstitielle, la fatigue, les céphalées, est les myalgies [1]. L'arthralgie est également un des symptômes qui surviennent chez les patients atteints de COVID-19, et se rencontre dans près de 15% des cas [1]. Cependant, les données concernant les manifestations articulaires inflammatoires telles que l'arthrite sont rares, et uniquement rapportées sous forme de cas sporadiques. Deux formes cliniques ont été décrites à ce jour dans le cadre de la pandémie de COVID-19 : l'arthrite virale (AV), et l'arthrite réactionnelle (AR).

ARTHRITE VIRALE AU SRAS-COV-2

Les infections virales sont une cause connue d'arthralgies et d'arthrites aiguës, bien que seulement 1% des cas de polyarthrites aiguës

soient d'origine virale [2]. Des arthrites peuvent survenir après une infection par divers agents pathogènes, notamment les virus de l'hépatite B et C, le VIH, le virus d'Epstein-Barr, le parvovirus B19, l'alphavirus (comme le virus Chikungunya) et le virus Zika [3].

Sur le plan physiopathologique, il est désormais établi que le SRAS-CoV-2 pénètre dans la cellule via l'enzyme 2 de conversion de l'angiotensine (ACE-2) et il est détecté par le récepteur de type Toll-7 (TLR7). Des analyses bioinformatiques ont montré que le génome du SRAS-CoV-2 contient un grand nombre de fragments reconnus par le TLR7. En plus de son expression au niveau des cellules immunitaires, le TLR7 est exprimé principalement par les cellules pulmonaires et bronchiques, ce qui explique le tropisme respiratoire du SRAS-CoV-2. L'activation du TLR7 conduit à l'activation de la signalisation du polypeptide c-Jun N-terminal kinase et de la protéine NF- κ B, conduisant ainsi à la production de cytokines pro-inflammatoires comme les interleukines 6 et 12p40 [5]. Par conséquent, il est théoriquement possible que les patients atteints de COVID-19 puissent présenter des symptômes et des signes d'inflammation qui pourraient se manifester sous la forme d'AV [6]. Ainsi, du point de vue du rhumatologue, et dans un contexte clinique évocateur de COVID-19, l'implication du SRAS-CoV-2 pourrait paraître évidente.

Le diagnostic d'AV peut être difficile à confirmer. Une analyse détaillée des caractéristiques épidémiologiques, cliniques et sérologiques est nécessaire pour poser le diagnostic d'AV. Les éléments qui orientent vers cette étiologie sont l'atteinte oligoarticulaire ou polyarticulaire symétrique ou asymétrique, le début précoce dans les premières semaines de l'infection

symptomatique, la bonne réponse aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), et le caractère spontanément résolutif de l'arthrite [7]. Les tests sérologiques pourraient être utiles pour poser le diagnostic. Cependant, il ne faut pas oublier que le bilan immunologique classiquement demandé dans le cadre du bilan de toute polyarthrite récente, plus précisément le facteur rhumatoïde (FR) et les anticorps antinucléaires (AAN), peut s'avérer positif, sans pour autant signifier la présence de maladies auto-immunes [6]. En outre, il est à noter que les infections virales respiratoires communautaires ont été associées à une augmentation du nombre de cas de polyarthrite rhumatoïde, en particulier chez les femmes et les personnes âgées, ce qui suggère qu'elles pourraient être un facteur de risque environnemental pour le développement de la polyarthrite rhumatoïde [4].

Le premier cas d'AV au SRAS-CoV-2 en Europe a été rapporté par Parisi et al. [8]. Il s'agissait d'une femme blanche de 58 ans, qui a présenté une infection non sévère au SRAS-CoV-2, et traitée uniquement au paracétamol. La patiente a été testée positive aux SRAS-CoV-2 avec des écouvillons nasaux par technique qRT-PCR lors de son admission à l'hôpital. Vingt-cinq jours après ses prodromes infectieux (arthralgie, fièvre entre 38-39 °C, toux, nausée, diarrhée et dysgueusie), elle a présenté une arthrite de la cheville. Le bilan biologique a montré une légère augmentation de la protéine C-réactive (CRP) à 7,36 mg/L (normales 0-5), un taux de lymphocytes à 1290 e/mm³ (normale 760 – 4000), et des fonctions hépatique et rénale normales. Les AAN, anti-DNA, FR, anticorps anti-peptides citrullinés (anti-CCP), et le HLA B27 étaient négatifs. À l'échographie, une hypertrophie synoviale a été retrouvée au niveau des récessus tibio-tarsiens antérieur et latéral avec un score au Doppler de

2 selon le score OMERACT. Aucun signe de ténosynovite n'était retrouvé au niveau des compartiments antérieur et postérieur, mais il y avait des signes de tendinite du tendon d'Achille. La patiente a présenté une bonne réponse aux AINS (ibuprofène 600 mg deux fois par jour). L'écouvillon nasopharyngé était négatif pour le SRAS-CoV-2 30 jours après les premiers symptômes, reconfirmé 7 jours plus tard sur un deuxième prélèvement nasopharyngé. Les premiers symptômes de fièvre, toux, nausée, diarrhée et dysgueusie, se sont améliorés progressivement jusqu'à disparition totale en 30 jours. La fièvre et la toux ont duré environ 10 jours, les nausées et la diarrhée environ 3 à 4 jours et la dysgueusie environ 20 jours. L'arthralgie s'est résolue après l'ibuprofène, mais l'aspect échographique est resté stable 30 jours après le traitement pharmacologique : la synovite échographique au Doppler était toujours présente, même en l'absence de douleur.

ARTHRITE RÉACTIONNELLE FAISANT SUITE À UNE INFECTION AU SRAS-COV-2

L'AR appartient au groupe de spondyloarthrites. Elle se caractérise par une inflammation articulaire stérile déclenchée par une infection à distance chez des individus prédisposés [9,10]. Elle se rencontre le plus souvent chez les hommes âgés de 20 à 50 ans, et 30 à 50% des patients sont porteurs du gène HLA-B27 [11,12]. Le temps nécessaire au développement de l'AR suite à une infection est généralement de quelques jours à 4 semaines [9]. Elle se manifeste typiquement par une monoarthrite ou oligoarthrite asymétrique des membres inférieurs [9]. Bien que l'AR classique soit associée à des infections

urogénitales et gastro-intestinales, elle peut également être déclenchée par la plupart des autres infections [10].

La définition de l'AR repose sur des critères diagnostiques (tableau I) qui se concentrent largement sur les infections entérales ou urétrales [13].

Un premier cas d'AR suite au SRAS-CoV-2 a été rapporté en Thaïlande [14]. Il s'agissait d'un homme de 73 ans diabétique, hypertendu, et coronarien, qui a présenté des antécédents de fièvre, de faiblesse et de toux sèche durant 1 semaine. A son admission, ses constantes vitales ainsi que son examen physique étaient normaux. Le bilan biologique a montré une hyperleucocytose majeure à 465000 e/mm^3 , une polynucléose à 316000 e/mm^3 , une lymphocytose à 101000 e/mm^3 , un taux de plaquettes à 206000 e/mm^3 , et des fonctions hépatique et rénale normales. La CRP était à $25,6 \text{ mg/L}$, la procalcitonine à $0,03 \text{ ng/mL}$ (normale $< 0,1$), des D-dimères à $550 \text{ } \mu\text{g/L}$ (normale < 500), la créatine phosphokinase à 1161 U/L (normale $0 - 195$) et les lactates déshydrogénases (LDH) à 246 U/L (normales $190 - 430$). Les prélèvements nasopharyngés et oropharyngés étaient positifs au SRAS-CoV-2, et négatifs pour la grippe et d'autres infections virales respiratoires. La tomодensitométrie thoracique a montré que des opacités bilatérales en verre dépoli situées en périphérie au niveau des lobes supérieurs et inférieurs. Le patient a été traité par la ceftriaxone (7 jours), l'hydroxychloroquine et l'azithromycine (5 jours). La toux, la fièvre, et la fatigue se sont améliorées progressivement. Au cours du suivi, des tests répétés de qRT-PCR pour le SRAS-CoV-2 à partir d'écouvillons nasopharyngés et oropharyngés ont été négatifs à deux reprises. Huit jours après la fin du traitement, le patient a présenté un gonflement avec rougeur, douleur

et sensibilité au niveau de la première articulation métatarso-phalangienne gauche, ainsi que des interphalangiennes proximales et distales du même orteil. Deux jours plus tard, il a présenté une symptomatologie similaire au niveau des IPP et IPD du deuxième orteil droit. Parallèlement, des taux élevés de CRP, de ferritine et de D-dimères ont été relevés. Les radiographies des articulations atteintes étaient normales, de même que l'échographie Doppler veineuse et artérielle des membres inférieurs. Le bilan immunologique, notamment le FR et les anti-CCP, était négatif. Le taux d'acide urique était normal. Au vu de la présentation clinique de l'arthrite et de la preuve d'infection au cours des 2 semaines précédant la symptomatologie articulaire, le diagnostic d'AR secondaire à l'infection au SRAS-CoV-2 a été posé. Le patient a été traité avec des AINS avec une bonne évolution clinique et biologique. Le patient était déclaré sortant à J22.

Un deuxième cas d'AR a été rapporté au Japon, il s'agissait d'un homme de la cinquantaine [15]. À l'admission, il était légèrement hypoxique (saturation en oxygène à 93% à l'air ambiant, normale > 95%). Le bilan biologique a montré une leucopénie à 3600 e/mm³, des plaquettes à 123000 e/mm³, une créatinine sérique à 18,5 mg/L (normale 7 – 14), des LDH à 398 UI/L et une CRP à 83,1 mg/L. La tomodensitométrie thoracique a révélé des opacités bilatérales en verre dépoli. Le patient a été admis à l'unité de soins intensifs pour une pneumonie présumée à COVID-19. A J2 d'hospitalisation, la PCR SRAS-CoV-2 était positive sur écouvillon nasopharyngé. A J4, il a développé un syndrome de détresse respiratoire aiguë et a été intubé, et traité empiriquement par la cefépime et la vancomycine. Après des expectorations et des hémocultures négatives, les deux antibiotiques ont été arrêtés après

respectivement 5 et 2 jours de traitement. À J11, il a été extubé avec succès et a terminé une cure de 14 jours de favipiravir avec résolution clinique de la pneumonie. À J21, il a présenté une biarthrite aiguë des chevilles, avec une légère enthésite au niveau de son tendon d'Achille droit. Il n'avait pas d'antécédent d'éruption cutanée, de conjonctivite, de diarrhée, ni d'urétrite. La ponction articulaire de sa cheville a révélé un liquide inflammatoire stérile sans microcristaux. Les radiographies standard de ses chevilles et avant-pieds n'ont montré aucune érosion ni enthésophyte. Le bilan à la recherche de syphilis, VIH, Mycoplasma, Chlamydia pneumoniae était négatif, de même pour les ASLO, AAN, FR, anti-CCP et le HLA-B27. Les PCR urinaires du gonocoque et de Chlamydia trachomatis étaient également négatives. Le diagnostic d'AR a été posé. Le traitement a consisté en des AINS et en une infiltration intra-articulaire de corticostéroïdes, avec une amélioration modérée.

CONCLUSION

Si environ 15% des patients atteints de la COVID-19 présentent des arthralgies, on en sait encore peu sur la nature ou la présentation des autres manifestations rhumatologiques de cette infection. Jusqu'à présent, deux formes ont été décrites sous formes de cas sporadiques: il s'agit de l'arthrite virale et de l'arthrite réactionnelle. L'incidence et l'évolution de ces manifestations rhumatologiques restent encore à définir.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour comprendre la pathogenèse de la COVID-19 et ses différents phénotypes cliniques. Ceci pourra servir à mieux établir la corrélation avec l'arthrite, notamment en analysant la présence au niveau du tissu synovial à la fois du virus, et de ses anticorps.

Tableau I. Critères diagnostiques de l'arthrite réactionnelle [13]

Critères majeurs
(1) Arthrite avec au moins 2 des 3 caractéristiques suivantes : Asymétrique Mono- ou oligoarticulaire Atteinte du membre inférieur (2) Infection (3 jours à 6 semaines avant l'arthrite) avec au moins 1 des 2 caractéristiques suivantes : Entérite : diarrhée pendant au moins 1 jour Urétrite : dysurie ou écoulement pendant au moins 1 jour
Critères mineurs
Au moins l'un des éléments suivants : (1) Mise en évidence du pathogène : Frottis urétral ou cervical ou test urinaire positif pour Chlamydia trachomatis Culture de selles positive pour un pathogène intestinal associé à l'arthrite réactionnelle (2) Mise en évidence d'une infection synoviale chronique (par PCR pour Chlamydia ou immuno-histologie)
Classification
Le diagnostic est considéré comme <i>définitif</i> si les deux critères majeurs sont présents avec un critère mineur. Le diagnostic est considéré comme <i>probable</i> si les deux critères majeurs sont présents sans critère mineur ; ou si un critère majeur est présent, associé à un ou plusieurs critères mineurs

CONFLITS D'INTÉRÊTS

Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêt.

RÉFÉRENCES

- Guan W, Ni Z, Hu Y, Liang W, Ou C, He J, et al. Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. *New England Journal of Medicine*. 28 févr 2020;0(0):null.
- Varache S, Narbonne V, Jousse-Joulin S, Guennoc X, Dougados M, Daurès JP, et al. Is routine viral screening useful in patients with recent-onset polyarthritis of a duration of at least 6 weeks? Results from a nationwide longitudinal prospective cohort study. *Arthritis Care Res*. nov 2011;63(11):1565-70.
- Siva C, Velazquez C, Mody A, Brasington R. Diagnosing acute monoarthritis in adults: a practical approach for the family physician. *American Family Physician*. 1 juill 2003;68(1):83-90.
- Lokugamage KG, Hage A, de Vries M, Valero-Jimenez AM, Schindewolf C, Dittmann M, et al. Type I interferon susceptibility distinguishes SARS-CoV-2 from SARS-CoV [Internet]. *Microbiology; 2020 mars* [cité 11 oct 2020]. Disponible sur: <http://biorxiv.org/lookup/doi/10.1101/2020.03.07.982264>
- Moreno-Eutimio MA, López-Macías C, Pastelin-Palacios R. Bioinformatic analysis and identification of single-stranded RNA

- sequences recognized by TLR7/8 in the SARS-CoV-2, SARS-CoV, and MERS-CoV genomes. *Microbes and Infection*. mai 2020;22(4-5):226-9.
6. Marks M, Marks JL. Viral arthritis. *Clinical Medicine (London, England)*. avr 2016;16(2):129-34.
 7. Joo YB, Lim Y-H, Kim K-J, Park K-S, Park Y-J. Respiratory viral infections and the risk of rheumatoid arthritis. *Arthritis Research & Therapy*. 30 2019;21(1):199.
 8. Parisi S, Borrelli R, Bianchi S, Fusaro E. Viral arthritis and COVID-19. *The Lancet Rheumatology*. oct 2020;S2665991320303489.
 9. Toivanen A. Reactive arthritis. *Best Practice & Research Clinical Rheumatology*. oct 2004;18(5):689-703.
 10. Kim T-H, Uhm W-S, Inman RD. Pathogenesis of ankylosing spondylitis and reactive arthritis: Current Opinion in *Rheumatology*. juill 2005;17(4):400-5.
 11. Hannu T. Reactive arthritis. *Best Practice & Research Clinical Rheumatology*. juin 2011;25(3):347-57.
 12. Carter JD, Hudson AP. Reactive Arthritis: Clinical Aspects and Medical Management. *Rheumatic Disease Clinics of North America*. févr 2009;35(1):21-44.
 13. Selmi C, Gershwin ME. Diagnosis and classification of reactive arthritis. *Autoimmunity Reviews*. avr 2014;13(4-5):546-9.
 14. Joob B, Wiwanitkit V. Arthralgia as an initial presentation of COVID-19: observation. *Rheumatology International*. 2020;40(5):823.
 15. Ono K, Kishimoto M, Shimasaki T, Uchida H, Kurai D, Deshpande GA, et al. Reactive arthritis after COVID-19 infection. *RMD Open*. août 2020;6(2):e001350.